

23/Marzo/2026

El arte Mesoamericano: Cosmovisión, ritualidad y expresiones artísticas

Ilustración 1. Pórtico 13, Tetitla. Zona arqueológica de Teotihuacán, ilustración hecha por Magdalena Juárez, recuperado de: <https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-fresco-teotihuacano>

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Humanidades
Licenciatura en Historia
Docente: Dra. Sonia González de la Cruz
Discente: Gael Emiliano González García
Historia de América Latina I
Ensayo de primer parcial

Universidad Autónoma del Estado de México
Facultad de Humanidades
Licenciatura en Historia
Docente: Dra. Sonia González de la Cruz
Discente: Gael Emiliano González García
Historia de América Latina I
Ensayo Parcial

El arte mesoamericano: Cosmovisión, ritualidad y expresiones artísticas

Introducción

El arte es un concepto difícil de explicar, es un término que ha acompañado a la humanidad a lo largo de su extensa historia, podemos definir universalmente al arte como “una manera de expresión de la creatividad de los seres humanos”,¹ estas expresiones se reflejan en la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, el teatro, la danza, la literatura, la retórica y de forma contemporánea en el cine y la fotografía. En América, específicamente Mesoamérica, el arte constituye una de las manifestaciones complejas del México antiguo. Desde la monumentalidad desarrollada por los Olmecas hasta las elaboradas piezas y construcciones elaboradas por los Mexicas, las reproducciones artísticas no buscaron la perfección estética sino que estuvieron estrechamente relacionadas con la religión, la política y cosmovisión de las sociedades.

A lo largo de los siglos de existencia del México antiguo, diversas sociedades mesoamericanas compartieron símbolos y concepciones del universo, lo que originó un proceso de intercambio y continuidad cultural que se reflejó en la expresión del arte. En este sentido, el arte desarrollado en Mesoamérica puede entenderse como como un lenguaje visual que expresó la forma en la que estas civilizaciones entendían su mundo, entorno y su lugar dentro del mismo. No obstante, el sistema artístico y simbólico experimentó una ruptura significativa tras el contacto entre peninsulares europeos y las sociedades mesoamericanas, este evento cambió profundamente las estructuras religiosas y culturales que había fortalecido las expresiones artísticas.

Desarrollo

❁ ***La cultura madre: Los orígenes del arte mesoamericano***

Se suele considerar al año 2500 a.C. como el inicio de la civilización mesoamericana, cuando se gestó un momento donde los pobladores de la zona desarrollaron la agricultura, se establecieron en lugares que garantizara su sobrevivencia por medio de aldeas cuya población era reducida y realizaron las primeras expresiones artísticas reflejadas en la cerámica.² Entre el año 1200 y 500 a.C. podemos identificar en la zona mesoamericana perteneciente a las costas del Golfo de México, específicamente al sur del actual estado de Veracruz y al norte de Tabasco, el desarrollo de la denominada cultura Olmeca, esta civilización formó los primeros señoríos y áreas comerciales de la región mesoamericana.

El arte de la civilización olmeca se caracterizó por el uso de grandes masas de piedra utilizadas para la construcción de centros ceremoniales y la creación de piezas llamadas como “cabezas colosales”, así mismo emplearon de manera frecuente el uso de la jadeíta y piedras verdes para elaborar ofrendas.³ Como se mencionó anteriormente, las cabezas colosales son el sello característico de los Olmecas, estas piezas monumentales

¹ Para mayor información véase “arte”, sección [¿Qué es el arte?] en *Enciclopedia Concepto*, disponible en línea:

<https://concepto.de/arte/#que-es-el-arte>

² Véase Escalante Pablo “El México Antiguo” en *Nueva historia mínima de México*, México, El Colegio de México, 2018, pp. 11-57.

³ Véase Escalante Pablo “El México Antiguo” en *Nueva historia mínima de México*, México, El Colegio de México, 2018, pp. 15-18.

Ilustración 1. Talla sobre piedra. El Rey, ubicado en Chalcatzingo actual estado de Morelos, imagen recuperada de: <https://www.mexicodesconocido.com.mx/chalcatzingo-donde-se-asentaron-los-olmecas-morelos.html>

de garra de ave rapaz o mazorcas nacientes de la tierra lo que indicaba el linaje del gobernante lo que refiere al arte como instrumento político y religiosos para legitimar el gobierno de la zona. En otras zonas influenciadas por los Olmecas, como Chalcatzingo en Morelos, se pueden observar tallas (**Ilustración 1**) donde la iconografía refleja una idea, en la talla llamada “El Rey”, se presenta a un personaje sentado dentro de una cavidad y gotas de agua a su alrededor, esta pieza representa una petición de lluvia vinculada con la cosmovisión y el politeísmo latente en la región, lo que indica que el arte se vuelve un instrumento para plasmar su visión del universo.⁴

❁ *Nuevos centros urbanos: Teotihuacán*

El periodo denominado como Preclásico también tuvo como una civilización relevante del Valle de México a la cultura Cuicuilca establecida en la zona de Cuicuilco, área perteneciente a la actual Ciudad de México, esta civilización, al igual que la Olmeca tuvo expresiones artísticas protourbanas. Entre los años 100 y 200 a.C. la zona de Cuicuilco fue abandonada mientras tanto, otro espacio cultural, político, económico, social y religioso surgió, Teotihuacán.⁵ Para hablar del área de Teotihuacán es necesario referir que se volvió capital del centro Clásico por superar a Cuicuilco en número de habitantes, desarrollar la agricultura y posicionarse como centro económico del Valle de México; sin embargo, la característica más relevante en cuanto a nuevos materiales para arte se refiere, es el empleo de la obsidiana.⁶

La obra arquitectónica que caracterizó a este centro urbano fue la Pirámide del Sol, de acuerdo con López Austin, su construcción se hizo entorno a una cavidad subterránea sacralizada en la cosmovisión teotihuacana, la misma, cuenta con un acceso de 100 metros de longitud y una cámara tetralobulada. La ciudad de Teotihuacán tuvo diversas fases de construcción y apogeos socioeconómicos; sin embargo, en el arte arquitectónico, conviene prestar atención a la fase denominada *Tlamimilolpan* que abarcó del año 250 al 400 d.C. ya que se construyeron obras arquitectónicas como Plaza de la Pirámide de la Luna donde se presenta como una construcción escalonada donde existen estructuras como el Talud y el Tablero.⁷

⁴ Véase Sánchez Pedro “Los Olmecas, primeros maestros” en *México Grandeza y Diversidad*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, 2021, pp. 99-108.

⁵ Véase Escalante Pablo “El México Antiguo” en *Nueva historia mínima de México*, México, El Colegio de México, 2018, pp. 25-33.

⁶ Véase López Alfredo & López Leonardo “El Clásico mesoamericano” en *El pasado indígena*, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2014, pp. 117-127.

⁷ Véase López Alfredo & López Leonardo “El Clásico mesoamericano” en *El pasado indígena*, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2014, pp. 118-119.

En cuanto a la escultura, la sociedad teotihuacana no la desarrolló dentro de la monumentalidad, solo existen dos piezas monumentales (**Ilustración 2**), una de ellas es llamada Chalchiuhtlicue, esta pieza exhibe una rigidez marcada así como una composición estrictamente geométrica, esto se puede ver desde los ojos almendrados, las manos palmadas rígidas y los pendientes circulares. La expresión mejor desarrollada por los teotihuacanos fueron las esculturas de barro con atados que referencian a los tocados y las máscaras rituales empleadas para ritualidad funeraria, Para el caso de la pintura teotihuacana, podemos referir que está fue importante para la cosmovisión de esta sociedad, su ubicación predilecta fue el interior de las construcciones, se caracterizó por el presencia de pigmentos de color, monumentalidad mural, el tocar temas religiosos y emplear un estilo único. El “fresco” teotihuacano se caracterizó por la preparación de los soportes de cal, en los primeros momentos se utilizó cal junto algunas arenas duras, al paso de los años perfeccionaron esta técnica con arena volcánica para lograr efectos de luminosidad en las pinturas de los templos.⁸

Ilustración 2. Escultura de Chalchiuhtlicue, recuperada de: https://repositorio-uapa.cuaed.unam.mx/repositorio/moodle/pluginfile.php/2869/mod_resource/content/1/UAPA-Arte-Periodo-Clasico/index.html

❁ *Monte Albán: El centro de la civilización Zapoteca*

Ilustración 3. Talla de los danzantes de Monte Albán, recuperado de: <https://es.dreamstime.com/tallado-piedra-bailarina-en-el-monte-alban-oaxaca-m%C3%A9xico-tallados-zapotecos-llamados-danzantes-yacimiento-arqueol%C3%B3gico-mexico-image188457070>

Durante el periodo Clásico otra sociedad coexistió temporalmente con los teotihuacanos, Monte Albán alcanzó su rango de ciudad durante el Preclásico Tardío desde entonces el urbanismo tardó en extenderse a lo largo del Valle de Oaxaca, la sociedad Zapoteca, claramente estratificada, se distribuyó plenamente en la zona, sus asentamientos se caracterizaron por ser nucleados, es decir, el corazón de la ciudad se diversificó en templos, juegos de pelota, palacios u otros edificios de gran proporción, la capital por excelencia de la sociedad Zapoteca fue la misma Monte Albán. La capital fue edificada en las alturas de un cerro ubicado en la intersección de la zona geográfica denominada como Tres Ramales⁹, la distribución de la ciudad no se rigió por grandes avenidas sino por las dos grandes plazas, Gran Plaza y Atzompa.¹⁰

La arquitectura de Monte Albán, al igual que la Olmeca y la Teotihuacana, era de carácter monumental, una de las influencias de Teotihuacán se refleja en el empleo del talud y tablero para diversas construcciones, el sentido arquitectónico no se emparejó a lo estético sino a la intención de las construcciones, es decir, su función dentro de la ritualidad, política o religión de la sociedad Zapoteca, el conjunto arquitectónico de la Gran Plaza está decorado con talud y tablero; sin embargo, estos elementos dieron origen al llamado “estilo escapulario” característica arquitectónica de los Zapotecas.¹¹ Un edificio particular es el

Edificio J cuya función fue de observatorio, en su construcción se aprecian losas talladas con escenas de conquistas realizadas en la zona de Oaxaca.

⁸ Véase Megaloni Diana “Técnicas de la pintura mural en Mesoamérica” en *Arqueología Mexicana*, núm. 16, 1995, pp. 16-23.

⁹ Los Tres Ramales abarca las zonas de Etla, Tlacolula y Zimatlán

¹⁰ Véase López Alfredo & López Leonardo “El Clásico mesoamericano” en *El pasado indígena*, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2014, p. 129.

¹¹ Véase Vela Enrique “El Clásico (200-900 d.C.)” en *Culturas prehispánicas de México*, Editorial Raíces México, núm. 34, 2010, pp. 31-52.

Otras expresiones artísticas estuvieron vinculadas a su cosmovisión fue la pintura, su relación con los ritos funerarios fue propicio en la cultura Zapoteca, las tumbas reales descubiertas en la zona de Monte Albán destacan porque fueron excavadas de manera cuneiforme y sus entradas fueron talladas de forma ostentosa, los muros de las mismas fueron pintados a manera de representar la cosmovisión, su composición expone a deidades, antepasados y el linaje del gobernante sepultado. La cerámica, es la expresión que mejor distingue a la civilización Zapoteca, un ejemplo de esta expresión son las urnas funerarias, constan de vasos cilíndricos que estaban ocultas tras una figura antropomorfa de cuerpo completo, esta figuras muestran diversas posiciones, tocados, máscaras y atributos que permiten identificarlas como antepasados o dioses de maíz, la lluvia, el fuego o la muerte.¹² Otra expresión artística relevante fueron los monumentos epigráficos, lapidas, estelas, jambas y dinteles integran este grupo de expresiones artísticas, los temas se limitaron a conquistas, nacimientos y bodas reales, la iconografía se centra en el poder, la mayoría de estas piezas exhibe a gobernantes sentados en tronos y en prisioneros de guerra, un ejemplo de esto son las tallas llamadas “Los Danzantes de Monte Albán” (**Ilustración 3**).

✿ *El Sureste Clásico: Cuna de la civilización Maya*

La última sociedad que tuvo impacto en el centro de México, recibió influencia teotihuacana y desarrollo sus propios conceptos de cosmovisión y arte fueron los Mayas. La historia de la civilización Maya se remota hacia el periodo del Preclásico Tardío con aldeas agrícolas en la zona selvática, áreas como Seibal, Tikal, Uaxactún, Nakbé y el Mirador en Petén actual Guatemala. Los primeros grupos Mayas recibieron influencia del Complejo Itzapa, ubicado en Chiapas, zona con orígenes mixe-zoque, la influencia se reflejó en invenciones como la cuenta larga y el uso combinado de estela y altar.¹³

Teotihuacán fue un área que ejerció influencia en el sureste, esto se ve en la instauración de dinastías, como en la zona de Tikal en el año 378 d.C., así mismo en el control militar de recursos como la obsidiana de Kaminaljuyú.¹⁴ El esplendor artístico y político de la zona Maya se dio en el siglo VII, un periodo donde surgieron grandes gobernantes y la escritura glotográfica, lo que permitió registrar su historia, es relevante referir que una vez cayó Teotihuacán, la cultura Maya ejerció control en el centro de Mesoamérica. Sobre el arte Maya, punto relevante de este trabajo, hay que destacar el Complejo Estela-Altar (**Ilustración 4**), dicha expresión exhibe parte de su cosmovisión, es un monumento vertical que representa el “árbol cósmico” retratando a su vez al gobernante, el altar representa al “monstruo de tierra” lo que en su totalidad representa la ritualidad y la dinastía gobernante del lugar.¹⁵

Ilustración 4. Estela del gobernante K'inich Sanaw Bahlam Yaxuun Tihl de Toniná en México, recuperado de:
https://es.wikipedia.org/wiki/Estela_maya

¹² Véase López Alfredo & López Leonardo “El Clásico mesoamericano” en *El pasado indígena*, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2014, p. 131.

¹³ Véase Escalante Pablo “El México Antiguo” en *Nueva historia mínima de México*, México, El Colegio de México, 2018, pp. 33-40.

¹⁴ Véase Vela Enrique “Mayas” en *Arqueología Mexicana*, núm. 66, 2016, pp. 42-47.

¹⁵ Véase López Alfredo & López Leonardo “El Clásico mesoamericano” en *El pasado indígena*, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2014, pp. 161-162.

Arquitectónicamente los estilos Mayas no fueron unificados, variaban según la región, así mismo, destaca el uso del llamado arco maya y bóveda falsa lo que permitía techar recintos con piedra pese a que requerían muros gruesos, las ciudades Mayas, al igual que Monte Albán, se organizaron en torno a las plazas, templos piramidales masivos y palacios con varios espacios. La cerámica fue otra expresión que rigió la vida Maya, las piezas fueron decoradas a manera de representar la vida “cortesana” y mitos fundamentales de la vida Maya. La cosmovisión que se reflejaba en el arte Maya se contrae en tres puntos principales, el primero, se centra en colocar al gobernante como “eje” del mundo, un ser semidivino que fungió como conector entre los dioses y hombres, las estelas funcionaban como la máquina de propaganda para los gobernantes. El segundo punto fue construir las ciudades con referencia a los modelos y alineaciones astronómicas, los edificios de carácter zuyano se construyeron con grandes espacios para rituales del orden militar bajo la égida de Kukulcán. El tercer punto es que el arte funcionó como representación de su historia sobre las hazañas de sus antepasados divinizados.¹⁶

❁ *El periodo Epiclásico: Doscientos años de cambios*

Ilustración 5. Atlantes de Tula ubicados en la zona arqueológica de Tula en el estado de Hidalgo, recuperado de:
<https://www.inah.gob.mx/boletines/tula-ciudad-de-quetzalcoatl>

Entre el final del periodo Clásico e inicios del Posclásico, existió un momento histórico cuyas miradas recientes le han denominado como Epiclásico, funcionó como un puente donde la vida mesoamericana cambió de manera considerable. Se han ubicado a este periodo entre el año 650 y 900 d.C. y se caracterizó por englobar eventos como la caída de la influencia Teotihuacán gracias a una violenta contracción del sistema junto a una masiva pérdida demográfica que le había permitido existir como eje durante el Clásico, también se catalogó como un momento donde el vacío dejado por Teotihuacán fue completado por zonas como Xochicalco, Tajín y Cacaxtla; sin embargo, el esplendor de nuevas capitales mesoamericanas trajo consigo la llegada de una cultura bélica que comenzó a influir a las capitales, ciudades como

Teotenango fueron edificadas en sitios altos difíciles de atacar, mientras que otras como Xochicalco fueron construidas en lo alto de colinas rodeadas de muros y fosas, el arte vigente en este momento histórico adoptó la tendencia de representar la guerra de forma general.¹⁷

En la zona central de Mesoamérica, en la arquitectura, se vuelve común la construcción de salas hipóstilas que eran amplios recintos cuyos techos eran sostenidos por columnas y pilastras, el ejemplo más notable se ubica en la zona de Tula en el actual estado de Hidalgo (**Ilustración 5**), así mismo, se vuelve común el uso del Tzompantli, un muro destinado a la exhibición de cráneos de sacrificados. La escultura monumental también persiste en el centro mesoamericano, ejemplos como los Atlantes de Tula¹⁸ y el Chacmool destacan esto, también la iconografía adoptó otros temas, se hizo común la creación de tallas con alusiones a jaguares o

¹⁶ Véase López Alfredo & López Leonardo “El Clásico mesoamericano” en *El pasado indígena*, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2014, pp. 148-171.

¹⁷ Véase Escalante Pablo “El México Antiguo” en *Nueva historia mínima de México*, México, El Colegio de México, 2018, pp. 33-46.

¹⁸ Algunos estudios sobre la Historia del Arte han propuesto que los Atlantes de Tula más que ser esculturas son columnas que solían sostener el techo de una sala hipóstila.

águilas devorando corazones así como de procesiones de guerreros con atavíos de mariposa y armas como lanza dardos, esto en sentido de enaltecer la guerra. En la zona de Oaxaca, durante este periodo, imperó la orfebrería a base de oro y plata lo que originó la creación de joyas consideradas como “obras maestras” de Mesoamérica, también fue una zona caracterizada por la creación de artesanías de lujo elaboradas con algodón teñidos con grana cochinilla o tallas hechas a base de concha decoradas con mosaicos de turquesa. En el área del Occidente mesoamericano la metalurgia fungió como nueva tendencia, destacó la fabricación de adornos e instrumentos hechos de cobre, también en el ámbito arquitectónico del lugar destacaron las “yácatas” tarascas de Tzintzuntzan que son basamentos que combinan formas rectangulares o circulares donde se erigían templos hechos de madera.

En el espacio Maya Chichén Itzá se erigió como el máximo exponente de la fusión entre la tradición local y la ideología de Tula, materializada en obras monumentales como El Castillo y el Templo de los Guerreros. Mientras tanto, en las tierras altas de Guatemala, la arquitectura se volcó hacia la defensa con ciudades fortificadas y templos de doble escalinata. Este legado no solo fue físico, sino intelectual, preservándose a través de códices astronómicos y textos fundamentales como el Popol Vuh, que rescataron la cosmovisión indígena tras el contacto europeo. Paralelamente, en la región del Golfo, las culturas Huasteca y Totonaca desarrollaron una identidad visual distintiva. Los huastecos destacaron por una escultura estilizada con iconografía dedicada al dios del viento, mientras que los totonacas en Cempoala perfeccionaron una arquitectura única basada en cantos rodados y acabados en estuco, destacando el uso de elementos simbólicos como los cráneos de barro en el Templo de las Caritas.¹⁹

❁ *Los hijos de Huitzilopochtli: La sociedad Mexica*

La cultura más representativa del periodo Posclásico mesoamericano fueron los Mexicas, considerados herederos directos de Tula, formaron parte de las provincias del norte del referido sitio para después migrar hacia el Valle de México poco antes de la crisis de la capital Tolteca, se refiere que inclusive durante el apogeo de la civilización Mexica, entre los años 1428-1521 d.C., realizaban ofrendas en las ruinas de Tula con la intención de formar un vínculo con su pasado. Políticamente, Tenochtitlan, capital Mexica, logró forjar alianzas estratégicas para enaltecer su poder militar, la alianza más relevante fue la llamada “Triple Alianza” entre las ciudades de Texcoco, Tlacopan y por su puesto Tenochtitlan, así mismo, lograron expandir su territorio de manera significativa, su control se extendió desde Querétaro hasta Oaxaca y en la zona del Soconusco en Chiapas su influencia fue notable, lo que indica que fue una civilización netamente bélica, militarizada y conquistadora.²⁰

Ilustración 6. Vestigios del Templo Mayor ubicados en el centro histórico de la Ciudad de México, imagen recuperada de: <https://arqueologiamexicana.mx/mexico-antiguo/el-templo-mayor-corazon-de-tenochtitlan>

Una civilización con fuertes influencias económicas, prosperas prácticas agrícolas, un sistema político basado en la teocracia y un politeísmo heredado definió perfectamente las bases Mexicas, al igual que diversos pueblos de área, esta era una sociedad estrictamente estratificada, hasta arriba estaba la elite y gobernantes, mientras

¹⁹ Véase López Alfredo & López Leonardo “El Epiclásico mesoamericano” en *El pasado indígena*, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2014, pp. 172-191.

²⁰ Véase Escalante Pablo “El México Antiguo” en *Nueva historia mínima de México*, México, El Colegio de México, 2018, pp. 46-54.

que en los primeros eslabones estaban los agricultores que hacían funcionar parte de la economía Mexica. El arte estaba vinculado con la ideología y el poderío militar, en el ámbito arquitectónico existe una variedad de diversas obras monumentales, por ejemplo, desde la construcción insular de la ciudad hasta la creación de palacios para la elite denotan intenciones vinculadas a una idea de urbanismo ya desarrollada en Mesoamérica, los templos al ser espacios dedicados a las deidades tenían influencias sobre su mitología, visión de la vida y la muerte, así como características de atributos a ciertos dioses, esto dependiendo a que deidad estuvieran haciendo alusión en los templos, es prudente referir al Templo Mayor (**Ilustración 6**) una construcción monumental con dos capillas dedicadas a Huitzilopochtli y a Tláloc, en la base existió una piedra que representaba a Coyolxauhqui desmembrada en referencia al mito del nacimiento de su hermano Huitzilopochtli.

La escultura Mexica se caracterizó por ser severa, marcial y herética lo que se traduce como menormente trabajada, la iconografía tuvo como apogeo la representación de escenas bélicas, a la guerra, el sacrificio y a la muerte, esta civilización siguió con la tradición de representar a águilas y jaguares devorando corazones e utilizar el Tzonpantli para exhibir cráneos de prisioneros conquistados. De forma curiosa, los Mexicas también transportaron piezas artísticas procedentes de Tula como monolitos o cerámica con la finalidad de politizar su legitimidad, también realizaron excavaciones en la misma zona para identificar y replicar referentes arquitectónicos en Tenochtitlan. La pieza escultórica más relevante es la Piedra del Sol, representa un sistema calendárico donde resaltó su cosmovisión del mundo, el tiempo y el cambio mismo pues para ellos existieron momentos donde la vida terminó y volvió a surgir, estando en el llamado Quinto Sol.²¹

❁ *El Siglo XVI: Los primeros cánones del arte novohispano*

Ilustración 7. Fachada frontal del ex convento de San Agustín en el municipio de Acolman, ubicado en el Estado de México, imagen recuperada de:

https://es.wikipedia.org/wiki/Templo_y_exconvento_de_San_Agust%C3%ADn_%28Acolman%29

Uno de los eventos históricos más relevantes que tuvo lugar en el siglo XVI fue la Conquista, con la caída de la ciudad de Tenochtitlan a manos de los peninsulares castellanos en el año de 1521 la identidad mesoamericana se desdibujó para dar paso a una nueva entidad territorial y política, la Nueva España. Durante los primeros años de existencia del sistema administrativo novohispano el arte tuvo una transformación considerable, las sociedades existentes, ahora unificadas bajo un mismo sistema, ya no elaboraban obras bajo la visión politeísta y la relación hombre-cosmos, sino que la producción artística tomó otros rumbos enfocados en distintos interés guiados por externos religiosos. La arquitectura temprana del siglo XVI después de la conquista fue hecha por manos de indios, pero dirigidos por integrantes de las primeras tres ordenes religiosas que llegaron a Nueva España (Franciscanos, Agustinos y

Dominicos), los primeros templos enfocados en la religión católica fueron edificados con piedra de cantera o con los restos de estructuras que existieron antes de la llegada de los peninsulares.

La arquitectura no pierde el sentido religioso sino que cambia de enfoque, pasó de estar dirigida a una serie de deidades relacionadas con la guerra, naturaleza o aspectos de la vida a estar enfocada en albergar una religión unificada donde el protagonista es el monoteísmo, los templos construidos fueron influenciados por las tendencias artísticas de Europa por lo que en Nueva España no existe un estilo arquitectónico único existieron

²¹ Véase López Alfredo & López Leonardo “El Posclásico mesoamericano” en *El pasado indígena*, México, El Colegio de México, Fondo de Cultura Económica, 2014, pp. 206-246.

varios precedentes del viejo continente cuya difusión fue gracias a los Tratados de arte, algunos templos edificados durante los primeros años del siglo XVI exhiben elementos europeos como la presencia de almenas, torres en estilo árabe, espadañas y contrafuertes, estas construcciones eran pesadas y monumentales pues su función era evangelizar a una nueva sociedad (**Ilustración 7**). En el ámbito de la pintura, durante los primeros años de la Nueva España el interior de los templos fue pintado por los indios bajo dirección de las órdenes religiosas, al estar enfocada a evangelizar los temas a tratar fueron referentes a escenas religiosas, santos o el apocalipsis.

La pintura aparte de tener la función de evangelizar, su otra intención fue formar un nuevo lenguaje visual en los reinos americanos, la manera en la que lo lograron fue por medio de la nivelación, es decir, por medio de la reducción de elementos heterogéneos para lograr la homogeneidad de manera consciente o inconsciente, aunque la pintura tuviera sus orígenes en las tradiciones europeas, su desarrollo fue autónomo en la zona americana lo que le dio “personalidad” e originalidad suscitando un “Koiné regional”.²² Finalmente, la escultura de la Nueva España, la escultura se convirtió en un instrumento fundamental para la difusión del cristianismo en la Nueva España. Más allá de su función ornamental en templos y espacios religiosos, estas obras tuvieron un claro propósito didáctico, ya que permitían enseñar de manera visual los principios de la fe católica a la población indígena, en concordancia con las disposiciones del Concilio de Trento, que impulsó el uso de imágenes religiosas como medio de instrucción.

Para llevar a cabo esta labor, se establecieron escuelas-taller en los complejos conventuales, destacando la fundada por Fray Pedro de Gante, donde se enseñaron oficios artísticos europeos a jóvenes indígenas. Los frailes aprovecharon las habilidades previas de estos, quienes rápidamente desarrollaron gran destreza en la escultura, participando activamente en la construcción y ornamentación de los espacios religiosos. Diversos cronistas de la época reconocieron la calidad de este trabajo. Fray Bartolomé de las Casas llegó a elogiar la habilidad de los artesanos indios, especialmente en la talla de crucifijos, destacando tanto su técnica como el uso del color. Por su parte, Fray Juan de Torquemada mencionó a un escultor indígena en particular, Miguel Mauricio, cuyas obras eran altamente valoradas, incluso por encima de algunas realizadas por españoles. Es importante subrayar la singularidad de este reconocimiento individual, ya que la mayoría de las obras novohispanas eran anónimas. Asimismo, se resalta que los frailes valoraban en los artistas indígenas cualidades morales, como la ausencia de “vicios”, considerándolas ideales para su participación en la producción artística destinada al servicio de la Iglesia.²³

Reflexión final

El arte mesoamericano ha sido uno de los aspectos de estudio más interesantes y relevantes, no fue un aspecto aislado de las civilizaciones mesoamericanas alejándose de la estética, desde los Olmecas es posible apreciar la vinculación temprana con la cosmovisión, de manera similar que el caso del imperio romano, el arte Olmeca tuvo una función política relevante porque fue utilizado como herramienta propagandística para legitimar la dinastía de los gobernantes, expresar su visión religiosa y para representar ideas rituales que fueron cotidianas durante sus tiempos de esplendor, posteriormente, el arte fue difundido por distintas zonas del centro, sureste y la zona oaxaqueña de Mesoamérica siguiendo el mismo patrón de enfoque, representar los ideales religiosos y políticos de las sociedades Teotihuacana, Zapoteca y Maya; sin embargo, cada cultura llegó a darle su toque en alguno de los aspectos del arte ya fuera arquitectura, escultura o pintura.

²² Véase Gutiérrez, Juana “¿La pintura novohispana como una Koiné pictórica americana? Avances de una investigación en ciernes” en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, Universidad Nacional Autónoma de México/ Instituto de Investigaciones Estéticas, 2002, pp.47-99.

²³ Véase Maquívar María del Consuelo “Los escultores novohispanos y sus ordenanzas” en *Historias*, núm. 53, 2002, pp. 89-100.

Los cánones del arte mesoamericano no se mantuvieron fijos a lo largo de los cuatro periodos de estudio; sin embargo, es posible analizar una continuidad cultural basada en la transmisión e reinterpretación de distintos elementos arquitectónicos, iconográficos y rituales. El proceso artístico deja en evidencia que su proceso evolutivo en Mesoamérica no fue aislado, sino que formó parte de una “tradición” que pudo ser compartida de manera inconsciente por parte de los Olmecas y adaptadas de forma consiente por parte de las poblaciones del Clásico lo que otorgó coherencia a sus expresiones artísticas. De manera posterior al Clásico, el periodo intermedio entre el mismo y el Posclásico, los cánones artísticos cambian de forma severa; la guerra, el militarismo y el belicismo se posicionaron como los ideales básicos del arte; sin embargo, la religión y cosmovisión nunca se separaron y se mantuvieron como base del ideal artístico.

Los mexicas fueron la última civilización que utilizó los ideales artísticos vinculados a la guerra y a la supremacía sobre la región, con la irrupción de la Conquista de la mano de los peninsulares, el mundo artístico mesoamericano se reconfiguró de manera significativa y profunda; el politeísmo dejó de ser la base del arte así como el belicismo y la guerra dejaron de ser tendencias significativas, para las primeras décadas posteriores a la Conquista el arte fue encaminado a enseñar y adoctrinar a una nueva sociedad que fue incorporada a un nuevo sistema político, jurídico y religioso, el sistema simbólico se rompió, pero diversos elementos pudieron subsistir bajo una nueva visión artística, lo que dota al arte mesoamericano no como una tradición extinta sino como una parte del nuevo arte que fue vigente durante los siglos XVI-XVIII más no la herencia total de la misma.

Referencias

- Escalante, Pablo (2018) “El México Antiguo” en Escalante Pablo, et al, *Nueva historia mínima de México*, México, El Colegio de México/ Centro de Estudios Históricos, pp. 11-57.
- López, Alfredo. & López, Leonardo (2014) *El pasado indígena*, México, Fondo de Cultura Económica/ El Colegio de México.
- Megaloni, Diana (1995) “Técnicas de la pintura mural en Mesoamérica” en *Arqueología Mexicana*, núm. 16, pp. 16-23.
- Sánchez, Pedro, et al (2021) “Los Olmecas, primeros maestros” en Prieto Diego y Aida Castilleja (coords.) *México, grandeza y diversidad*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 99-108.
- Vela, Enrique (2010) *Culturas prehispánicas de México*, México, Editorial Raíces México, especial núm. 34.
- Vela, Enrique (2016) “Mayas” en *Arqueología Mexicana*, núm. 34, pp. 42-47.
- Gutiérrez, Juana (2002) “¿La pintura novohispana como una Koiné pictórica americana? Avances de una investigación en ciénes” en *Anales del Instituto de Investigaciones Estéticas*, núm. 80, pp. 47-94.
- Maquívar, María del Consuelo (2009) “Los escultores novohispanos y sus ordenanzas” en *Historias*, núm. 53, pp. 89-100.
- Reyes, Constantino (2000) “Esencia del arte indiocristiano. Los frailes y su concepción de belleza” en *Arte Indiocristiano*, México, Instituto Nacional de Antropología e Historia, pp. 153-195.
- O ‘Gorman, Edmundo (1940) “El Arte o de la Monstruosidad”, pp. 471-476.